

சங்க இலக்கியத்தில் மகப்பேறுப் பற்றிய பதிவுகள்

அ.பாபு

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

முனைவர் திருநாவுக்கரசு

பூநீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள்

இணைப்பேராசிரியர்

தமிழ் கலை அறிவியல் கல்லூரி, மயிலம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232981)

[zenodo.8232981](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232981)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழர்களின் ஒப்பற்ற கலங்கரை விளக்கமாத் திகழும் தமிழ்மொழியில் தோன்றிய இலக்கண இலக்கிய நூல்கள் அனைத்தும் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் பண்பாடு, பழக்க வழக்கம், காதல், வீரம், கொடை போன்றவற்றை மட்டும் கூறாமல் இன்று அறிவில் ஆய்வரங்கத்தில் கண்டறிந்து வெளியிடும் அறிக்கையை ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்பே தன்னுடைய இலக்கியத்தின் பாடல்வழி வெளிப்படுத்தி இருப்பதை காணும் பொழுது தமிழ்மொழிக்கும் தமிழர் இனத்திற்கும் பெருமை சேர்த்து இருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது. இத்தகைய சிறப்பு மிக்க சங்க இலக்கியத்தில் பெண்கள் உடல்ரீதியான செய்திகள் பல பரவலாக காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் பெண்கள் மகப்பேறு காலத்தில் நிகழ்த்தும் சடங்குகளும் அவர்களின் உடல்ரீதியாக ஏற்படும் மாற்றத்தைப் பற்றியும் அதற்கான தீர்வை எவ்வாறு அவைகள் கையாண்டார்கள் என்றும் ஆய்வதே இவ்வாய்வின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

முன்னுரை

சங்ககாலம் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் பொற்காலம் என்று இலக்கிய நூலார்கள் கூறுகின்றனர் ஆனால் அவை இலக்கியத்திற்கு மட்டும் பொற்காலம் இல்லை தமிழ் உலகிற்கும் அவைப் பொற்காலமாகவே திகழ்ந்திருக்கிறது. என்று கூறும் அளவிற்கு அக்கால மக்கள் வாழ்ந்தனர். என்பது அக்கால இலக்கியத்தை காணும் பொழுது தெரிய வருகிறது. அத்தகைய சிறப்புமிக்க இலக்கியத்தில் பெண்கள் மகப்பேறு காலத்தில் நிகழும் நிகழ்வைப் பற்றிய செய்திகளைப் பற்றிப் பின்வரும் தலைப்பின கீழ் விரிவாக காண்போம்.

குழவிசுமத்தல் பற்றிய நுட்பம்

இன்று உலகமே அறிவியல் தொழில் நுட்பமாக மாறிய இக்காலத்தில் அனைத்தும் சாத்தியம் என்று முயலமுடிகிறது. அதில் சிலர் வெற்றியும் அடைகின்றனர். ஆனால் அறிவியலே இல்லாத காலக்கட்டத்தில் பெண் சுமந்திருக்கும் குழந்தை ஆண் குழந்தையா அல்லது பெண் குழந்தையா என்றும் அக்குழந்தையின் கரு வளர்ச்சி பற்றிய தகவலையும்

அக்கால மக்கள் அறிந்து இருந்தார்கள் என்பது வியப்பிற்குரிய செய்தியாகவே கருதும் அளவிற்கு உள்ளது. அக்காலத்தில் பெண்ணின் கற்பகாலம் பன்னிரண்டு மாதங்கள் என்பது அக்கர்ப காலத்தில் எத்தகையப் பொருளை உண்பதற்கு விரும்புவார்கள் என்பதைப் பற்றிய பதிவுகளைக் காணும் பொழுது வியப்பைத் தருவண்ணம் உள்ளன. குறுந்தொகை பாடலில் தலைவி கூற்றாக அமைந்த பாடலில் வானத்தில் உள்ள மேகமானது. தண்ணீரை சமந்துக் கொண்டு நிறை மாதக் கர்பிணிப் போன்று சமந்து செல்லும் கார்காலம் வந்தன. அதனைக் கண்ட தலைவர் விரைவில் தன்னிடம் வருவாரா தோழி என்று கேட்கும் பொழுது அத்தகைய அறிவியல் செய்தி வருவதை காணமுடிகிறது இதனை,

**முந்நாற் றிற்க ணிறைபொறுத் தசைஇ
ஓதுங்கல் செல்லாப் பசுப்புளி வேட்கைக்
கடுஞ்சூல் மகளிர் போலநீர் கொண்டு
(குறுந்.187).**

எனுப் பாடலில் வரிகளைக் கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் பிற்கால இலக்கியமான பக்தி இலக்கிய காலத்தில் தோன்றிய நலாயிர திவ்விய பிரபந்தத்தில் பெண்ணின் கர்ப காலத்தை சுட்டும் பாடல் வரிகள் எடுத்துரைப்பதையும் காண முடிகிறது. இதனை

**பன்னிருதிங்கள் வயிற்றில் கொண்ட
அம்மாங்கினால் என் இளங்கொங்கை
அமுதமுட்டியெடுத்து யான்
(நா.தி 241)**

எனும் பாடலின் வழி விளக்குவதைக் காணமுடிகிறது.

நிறைமாதர் விரும்பி உண்ணும் உணவு

பெண்களில் சாதாரண பெண்கள் உண்ணும் உணவிற்கும். அவர்கள் கர்பகாலத்தில் உண்ணும் உணவிற்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றிய துள்ளியமான செய்திகள் சங்கஇலக்கியத்தில் காணப்படுகின்றன.

குறுந்தொகை 187 வது பாடலில் நிறைமாத கர்பிணியாக இருப்பவள் புளிப்புசுவை மிக்கப் பொருளை விரும்பி உண்பாள் என்பது குறுந்தொகை பாடல் கூறுவதை காணமுடிகிறது.

புப்புநாட்களில் புணர்ச்சி நிகழாமை

புப்பிடைப்பிரிவு நாட்களில் புணர்ச்சி கூடாது என்பது தற்கால அறிவியல் உலகம் கண்டறிந்து வெளியிட்டச் செய்தியாகும். ஆனால் இத்தகைய செய்தியை சங்க இலக்கிய காலத்திலே காணமுடிகிறது. ஆனால் இத்தகைய வளர்ச்சி நிலை இல்லாத காலத்தில் இவைப் பற்றிய அறிவானது மக்களிடையே காணப்படுவதும் அவை இலக்கியத்தில் வெளியிடப்பட்டு இருப்பதை காணும் பொழுது வியப்பாக உள்ளன.

கருப்பற்றியச் சிந்தனை

தமிழ்இலக்கிய வரலாற்றில் பல அறிவியல் கோட்பாடுகள் பொதிந்துள்ளன அவற்றுல் சங்க கால இலக்கியங்களில் பல சான்றுகள் உள்ளன. கி.மு.3.ம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி.3.ஆம் நூற்றாண்டு வரை தோன்றிய இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்களாகும் அவ்விலக்கியங்களில் பல அறிவியல் கோட்பாடுகள் உள்ளன. அவற்றுள் முதல் மாதத்தில் கரு 4.மி.மீ உள்ளதாக இருக்கும் இது இருபது நாட்களில் வளர்ச்சியுற்று இருதயதுடிப்பும் இரண்டாவது மாதத்தில் கருவானது கருமுட்டையைவிட 40.000 மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று கருவியல் நூல்கள் கூறுகின்றன. இதேப்போன்று புறநானூற்றில் கருவுற்றப் பெண்கள் மண்ணினை விரும்பி உண்ணும் தன்மையுடையவராக இருப்பதை சுட்டுகின்றன எனடபதை

வயவுறு மகளிர் வேட்டுணி னல்லது

பகைவருண்ணா வருமண்ணினையே

(புறம் 20.15-16)

எனும் பாடலை குறுங்கோழியூர்கிழார்

எனும் புலவர் மாந்தராஞ் சேரல் என்னும் மன்னனைப் பற்றிப் பாடும் பாடலில் தன்னுடைய நாட்டின் உள்ள மண்ணை கருவுற்றப் பெண்களைத் தவிர வேறு ஒருவரும் அள்ள முடியாது. என்பதை கூறும் பொழுது கருவுற்றப் பெண்கள் மண்ணினை விரும்பி உண்ணுவார்கள் என்பது தெரியவருகிறது. மேலும் மூன்று மாதத்தல் கருஅசைவும் நான்காம் மாதத்தில் பார்வைத் திறன் வளர்ச்சி அடையும் என்பதை மாணிக்கவாசகர் கூறுகிறார். அதனை “பேரிருள் பிழைத்தும்” என்றும் பத்து மாதத்தில் குழந்தையின் வளர்ச்சி படிநிலையை கருவியல் பற்றியச் செய்திகள் கூறுவதைக் காணமுடிகிறது.

வயானோய்பற்றிய பதிவுகள்

கருவுற்றப் பெண்ணுக்கு ஏற்படும் மாற்றத்தை. முலைக்கண் கருத்தன கண்களில் குழி விழுந்தது என்ற அறிகுறிகள் தற்கால மகப்பேறு நூல்களில் குறிக்கப் பெறுவதை பெரிதும் உகந்ததாக உள்ளது. குறிப்பிடத்தக்கது. கருவுற்ற பெண்களுக்கு முதல் மூன்று மாதங்களில் மசக்கை மிகுதியாக உண்டாகும். அக்காலத்தில் வாந்தி குமட்டல் போன்ற உணர்வுகள் ஏற்பட்டுத் துன்புறுவர். இதுவே சங்க காலத்தில் “வயானோய்” வேட்கை நோய் எனக் குறிப்பிடுகின்றன. இன்னிலை ஒருவித மாற்றம் எனப்படுகிறது கருவுற்றப் பெண்களுக்கு உணவு மணம் அல்லது சுவையினாலே ஏற்படும் இதை ஆங்கிலத்தில் (picca) என்பர் இந்நோய் உள்ள மகளிர் புளிப்புச் சுவையை பெரிதும் நாடுவர் என்பதையும் மண் போன்றவற்றை உண்டு இந்நோயின் துன்பத்தில் இருந்து விடுபடுவர். இதனை

“பசும் புளி வேட்கைக்

கடுஞ்சூல் மகளிர்” (குறுந்.185)

என்று குறிப்பிடுகின்றது. இதுபோலவே மற்றவர் அறியாது மண் உண்ணுவதை வயவுறுறு மகளிர் வேட்டு ணின் அல்லது

பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே
(புறம் 20.14-15)

என்று புறமும் கூறுகிறது.

நெய்யணி முயக்கம்

பிள்ளைப்பேற்றின் பின் நெய்யணி முயக்கம் என்று குறிப்பிடும் நிகழ்வானது நடைபெறும் இதனை எண்ணை நீராடல் என்று பண்டையக் காலமக்கள் கூவார்கள் இச்செயலைப் பற்றி தொல்காப்பியமும் கூறுவதைக் காண முடிகிறது. (தொல் பொருள் நூற்பா.46) இதுபோலவே பிரச வித்த பெண்ணை நெய்யில் குளிப்பாட்டும் வழக்கு சங்ககாலத்தில் இருந்து வந்துள்ளதை.

பசு நெய் கூர்ந்த மென்மை யாக்கை

சீர்கெழு மடந்தை ஈர்க்கை பொருந்த

(நற்றிணை 40.5-7)

என்று குறிப்பிடுகின்றது. இதில் பிரசவித்த தாய்க்கு அசதி வலியைப் போக்க வெண்கடுகு உடல் வெப்பத்தைத் தணிக்க பசுநெய் ஆகியவைகள் பயன்படுத்தியிருப்பது அறிய முடிகிறது. இத்தாய்மார்கள் தங்கள் குழந்தைக்குத் தாய்பால் உட்டி வளர்த்ததையும் காணவாம் இதனை

புதல்வன் ஈன்ற பூங்கண் மடந்தை

முலைவாய் உறுக்கும் கைபோல் காந்தள்

குலைவாய் தோயும் கொழுமடல் வாழை

(நற்றிணை 355.1.2)

இப்பாடல் மூலம் பெண்கள் புதல்வனுக்கு தாய்பால் கொடுக்கும் தன்மையைக் காணமுடிகிறது.

மகப்பேற்றுக்குப் தனிமைப்படுத்துதல்

மகப்பேற்றுக்குப் பிறகு மகளிர் சில நாட்களுக்குத் தனிமைப் படுத்தப்படுவர் மகளிருக்கு ஏற்படும் உடல்நலக்குறைவே தனிமைப்படுத்தப் படுவதற்குக் காரணமாகும். இதை புனிறுதீர் பொழுது. என்பர் இப்பழக்கம் தமிழர்கள் மிக பழங்காலத்தில் இருந்தே கடைப்பிடித்த பழக்கமாகும் இதனைத் தொல்காப்பியர்

“புனிற்றென்கிளவி ஈன்றணிமைப் பொருட்டே”
(தொல். சொல் உயிரியல் நூற்பா. (375)

தன்னுடைய குடிக்கு புது உயிரைக் கொண்டு வரும் மங்கை அப்பருவத்தில் இருந்து மடந்தைப்பருவத்தில் உள் நுழைந்தவளை நான் முதன்முதலில் காணும் பொழுது வெட்கத்தில் அவள் இருகையாள் தன்னுடைய முத்தை மறைத்து வெட்கம் தலைக்கு ஏறியவளாய் நின்றவளை தற்பொழுது நினைத்தாலும் எனக்கு நகைப்பு உருவாகிறது என்று தலைவன் பாகனிடம் கூறுவதன் மூலம் மகப்பேறு பெற்றப்பெண் நிலையை படம்பிடித்துக்காட்டுகிறது இதனை,

**புதல்வன் ஈன்றெனப் பெயர்பெயர்த்து
அவ்வரித்**

**திதலை அல்குல் முதுபெண்டு ஆகித்
துஞ்சுதியோ மெல்அம் சில்லோதி எனப்
(நற் 370)**

எனும் பாடல் வரிகளால் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

சங்க காலத்தில் தோன்றிய நூல்கள் அனைத்தும் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கையை படம் பிடித்துக் காட்டும் காலக்கண்ணாடியாக திகழ்கிறது

சங்க இலக்கியம் எண்ணற்ற செய்திகளை கூறியிருந்தாலும் மகப்பேறுப் பற்றிய செய்திகள் மிக முக்கியமானச் செய்தியாக கருதப்பட காரணம் மக்கள் கொண்டுள்ள நுண்ணறிவை வியக்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ள என்பதை அறியமுடிகிறது.

இன்று அறிவியல் ஆய்வகத்தில் குழந்தைப் பற்றியும் அக்குழந்தை பற்றிய வளர்ச்சி மாற்றத்தில் ஏற்படும் போக்கை பண்டைய மக்கள் உணர்ந்து இருந்தார்கள் எனும்

செய்தியை அறியமுடிகிறது.

குழந்தையின் மாதந்தோறும் நடைபெறும் வளர்ச்சிப்பற்றிய செய்திகள் சங்க இலக்கியத்தில் காணும் பொழுது நம் முன்னோர்களின் தொலை நோக்குப்பார்வையின் சிறப்பை அறியலாம்.

தமிழ் சமூகத்தில் மகப்பேறுப் பற்றியச் செய்தியை மக்கள் அனுமானம் மூலமே தெரிந்து வைத்து இருந்தனர். தற்காலத்தியில் ஆய்வகத்தில் கண்டறிய அத்தகைய அனுமானமே கருவாக அமைகிறது.

கருவுற்றப் பெண்ணுக்கு ஏற்படும் அசௌரியமான ஒன்றையும் உணர்ந்து அவற்றுக்கு புதுப்பொலிவான காரணத்தோடு பெயர் வைக்கப்பட்டிருப்பது தமிழரின் தன்மையை அறிய முடிகிறது.

கருவுற்றப் பெண்ணை தனிமைப் படுத்துவது பழங்கால மக்களின் பழக்கமாகும். ஆனால் அவை தற்பொழுது அறிவியல் உண்மை என்றே தற்பொழுதுதெரிய வருகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. இளம்பூரணர் (உ.ஆ), தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
2. பரிமாணர் (உ.ஆ) குறுந்தொகை நியூ செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ், சென்னை- 2004.
3. நாராயணசாமி அய்யர் நற்றிணை நானூறு,
4. திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி - 1967.
5. மாணிக்கவாசகர் முதலியார், சு. நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம், தருமபுர ஆதீனப் பல்கலைக் கல்லூரி, ஞானசம்பந்தம் அச்சகம், தருமபுரம்.